

**Воспитание исторической памяти как фундаментальная
основа сохранения национальных и культурных
традиций народов России**

Е.Д. Бочкарева

Московский государственный институт культуры
141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7
Moscow State Institute of Culture
Bibliotechnaya str., 7, Khimki, Moscow Region 141406 Russia
e-mail: bochkareva.ed@mail.ru

Ключевые слова: национальные традиции, сохранение традиций, воспитание исторической памяти, культурные традиции, народы России, фундаментальная основа.

Key words: national traditions, preservation of traditions, education of historical memory, cultural traditions, peoples of Russia, fundamental basis.

Резюме: В статье рассматривается воспитание исторической памяти как фундаментальная основа сохранения национальных и культурных традиций народов России. Воспитание исторической памяти является фундаментальной основой сохранения национальных и культурных традиций народов России. Через понимание своих истоков и уважение к историческому наследию страны, мы можем обеспечить передачу этого богатого наследия будущим поколениям, сохраняя и преумножая национальную и культурную идентичность.

Abstract: The article considers the education of historical memory as a fundamental basis for the preservation of national and cultural traditions of the peoples of Russia. The education of historical memory is the fundamental basis for the preservation of national and cultural traditions of the peoples of Russia. Through understanding our origins and respecting the historical heritage of the country, we can ensure the transfer of this rich heritage to future generations, preserving and multiplying national and cultural identity.

[**Bochkareva E.D.** Education of historical memory as a fundamental basis for preserving the national and cultural traditions of the peoples of Russia]

В современном мире в условиях быстро меняющейся социокультурной ситуации и глобализации, сохранение и передача национальных и культурных традиций народов России становится важнейшей, актуальной задачей. Эти традиции являются не только историческим наследием, но и отражают уникальность каждого народа, его идентичность и самобытность.

Обратимся к высказыванию Президента РФ В.В. Путина:

«Россия - сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытых для всех русской культуре и русском слове» (Путин, 2022).

На протяжении веков Россия была домом для множества народов, каждый из которых имеет свои собственные традиции, обычаи и язык. Это многообразие создает богатство культурного наследия страны и делает ее уникальной. Однако, с развитием современного общества и всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации эти традиции сталкиваются с угрозой исчезновения.

Одной из основных причин потери национальных и культурных традиций является гомогенизация культуры под воздействием западной массовой культуры. В силу своей привлекательности и доступности, западная культура часто становится преобладающей и подавляет местные традиции, что может привести к потере неповторимости и идентичности народов России.

Другой фактор, способствующий утрате национальных традиций, - это смена образа жизни и ценностей в современном обществе. Быстрая урбанизация, технологический прогресс и повышение уровня жизни приводят к изменению приоритетов у людей. Традиционные занятия, ремесла и праздники уступают место новым формам развлечений и образу жизни, что может привести к забвению и потере традиций.

Однако, несмотря на эти вызовы, сохранение национальных и культурных традиций народов России является возможным и важным, а для этого в свою очередь необходимы усилия со стороны государства и со стороны общества.

Государство должно реализовывать политику, направленную на поддержку и развитие национальных традиций, что может быть осуществлено через создание культурных центров, музеев, фестивалей и других мероприятий, способствующих сохранению и популяризации традиций. Также необходимо предоставлять финансовую поддержку проектам и программам, направленным на сохранение культурного наследия.

Общество должно принимать активное участие в сохранении традиций, активно участвовать в культурных мероприятиях, изучать, перенимать и передавать традиции через семейное воспитание и образование. Важно, чтобы молодое поколение знало свои национальные корни и ценило свою культуру.

Сохранение национальных и культурных традиций народов России - это сохранение исторического наследия, способность страны сохранить свою самобытность и многообразие, важнейшая задача, которую должны поддерживать и воплощать в жизнь все члены общества, чтобы наследие каждого народа России сохранялось и передавалось последующим поколениям.

Воспитание исторической памяти является одним из важных аспектов нашей современной общественности. История помогает нам понять прошлое, помогает понять ее значение для нашего настоящего и будущего, предоставляет уникальную возможность узнать о наших предках, о культуре и традициях нашего народа, а также об исторических событиях, которые сформировали нашу великую страну.

Президент РФ В.В. Путин сказал: «Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет, мы будем все утрачивать, все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Нельзя жить только прошлым, это ведет в никуда. Прошлым жить нельзя, нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого, без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем» (ТАСС,2023).

Однако, история не может остаться живой и актуальной, если мы не умеем сохранять и воспитывать историческую память, а это требует усилий нашего общества, образовательных учреждений, СМИ, музеев и т.д., кто может повысить интерес и уважение к историческому наследию России.

Воспитание исторической памяти начинается с раннего детства. Институт семьи и учреждения образования играют важнейшую роль в формировании интереса к истории и стимулируют активное участие в ней. Обучающимся педагоги должны рассказывать не только о датах и фактах, но и

показывать взаимосвязь между прошлым и настоящим, использовать различные методы обучения, чтобы сделать предмет истории интересным и доступным для всех.

СМИ также играют важную роль в воспитании исторической памяти. СМИ ежедневно должны транслировать информацию о важных исторических событиях, создавать передачи и документальные фильмы, а также приглашать исторических экспертов и свидетелей событий, чтобы поделиться своими историческими фактами и знаниями, что помогает людям лучше понять историю и создает интерес к изучению прошлого.

Музеи и памятники являются формами воспитания исторической памяти, так как являются свидетелями прошлых эпох и предоставляют возможность увидеть и прикоснуться к историческим событиям, реальным артефактам и предметам, связанным с историей, а также погрузиться в атмосферу времени. Посещение музеев помогает сформировать у людей эмоциональную связь с историческими событиями.

Воспитание исторической памяти также включает в себя сохранение исторических объектов и памятников, что требует усилий не только властей, но и гражданского общества. Сохранение памятников обеспечивает людям связь с прошлым и возможность передавать ее будущим поколениям.

Имеет большое значение и развитие исторической литературы и исследований, которые позволяют более глубоко понять исторические процессы и их влияние на формирование национальной культуры. Благодаря историческим исследованиям мы можем более четко понять, какие уроки дает нам прошлое и какие последствия могут быть при неправильном подходе к сохранению и передаче исторической памяти.

Государственные праздники в России имеют огромное значение для формирования исторической памяти народа. Они являются не только поводом для отдыха и развлечений, но и возможностью воспоминания о прошлом, о важных событиях и героях, которые сделали вклад в формирование и развитие нашей страны.

Одним из наиболее значимых государственных праздников России выступает День Победы, который

отмечается 9 мая. Этот день посвящен победе Советского Союза в Великой Отечественной войне, он стал символом героизма и подвига миллионов советских солдат и граждан, которые ценой своей жизни отстояли Родину и победили фашизм. В этот день проходят парады, митинги, церемонии возложения цветов к Вечному огню. Это способ не только почтить память тех, кто погиб во время войны, но и передать следующим поколениям историческое значение этой Победы, ее ценность и значимость.

Еще одним важным государственным праздником является День России, который отмечается 12 июня. В этот день отмечается принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Празднование этого дня стимулирует граждан страны задуматься о значимости момента, когда Россия получила право на самостоятельное развитие и определение своего будущего. В этот день проводятся фестивали, праздничные мероприятия, концерты, благотворительные акции, которые способствуют укреплению национальной идентичности и патриотизма.

Также стоит отметить День Конституции Российской Федерации, который отмечается 12 декабря. Это праздник, который напоминает о важности принципов и ценностей, закрепленных в Конституции страны. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на просвещение граждан о правах и обязанностях, закрепленных в Конституции. Это помогает формированию гражданской и патриотической позиции в обществе и активному участию в жизни страны.

Еще один значимый праздник - это День Защитника Отечества, 23 февраля. «Этот праздник - один из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе - с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает её интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России.

В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм, достаём их боевые ордена и медали, фотографии и письма фронтовиков, говорим сердечное спасибо, нежно обнимаем

наших дорогих ветеранов. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира.

Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах. Их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов.

Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь её, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями» (Путин, 2024).

Воспитание исторической памяти на государственных праздниках России является важным аспектом формирования национальной идентичности и патриотизма (Бочкарева, 2015). Это позволяет гражданам узнать о вкладе своих предков в историю и развитие страны, понять и почтить тех, кто принес жертвы во имя свободы и независимости. Государственные праздники служат единению народа и созданию общей памяти о важных моментах и событиях, которые определили судьбу России.

Воспитание исторической памяти играет важную роль в сохранении национальных и культурных традиций народов России (Бочкарева, Бочкарев, 2018). Через изучение истории своей страны люди получают возможность узнать и понять свои истоки, а также прочувствовать связь поколений.

История является неразрывным звеном в генерировании национальной идентичности. Воспитание исторической памяти укрепляет наше понимание и уважение к национальным традициям, ценностям и культуре, которые передаются из поколения в поколение (Бочкарева, 2017).

Прошлое нации является основой для возникновения современной культуры и источником вдохновения для развития общества и государства. Россия, с ее многовековой историей, богатым культурным наследием и многонациональным составом, имеет особую ответственность по сохранению и передаче своей исторической памяти будущим поколениям.

В своем интервью Такеру Карлсону Президент России

В.В. Путин сказал: «Люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей Родиной - у них нет другой Родины. Мы вместе, это одна большая семья. И ценности традиционные у нас очень схожи. Когда я сказал «это одна большая семья», но у каждого есть своя семья, и это основа нашего общества. И если мы говорим, что Родина и семья конкретная между собой очень связаны, то так оно и есть. Потому что нельзя обеспечить нормальное будущее для своих детей и для своей семьи, если мы не обеспечим нормальное, устойчивое будущее для всей страны, для Родины. Вот почему в России так развит патриотизм» (Официальный сайт «Президент России», 2024).

Воспитание исторической памяти играет важнейшую роль в формировании нашего общества. Оно помогает нам понять прошлое и применять его уроки в настоящем и будущем. Мы должны уделять должное внимание истории, воспитывать к ней интерес и сохранять ее наследие для будущих поколений. Только тогда историческая память будет оставаться живой и актуальной.

Воспитание исторической памяти является фундаментальной основой сохранения национальных и культурных традиций народов России. Через понимание своих истоков и уважение к историческому наследию страны, мы можем обеспечить передачу этого богатого наследия будущим поколениям, сохраняя и преумножая национальную и культурную идентичность.

ЛИТЕРАТУРА

- Бочкарева Е.Д. 2015. Концептуальные подходы к понятию «историческая память молодежи». Гуманитарное пространство. Международный альманах. 4 (5): 667-675.
- Бочкарева Е.Д. 2017. Влияние пространственного образа мира на воспитание исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 6 (2): 111-119.
- Бочкарева Е.Д., Бочкарев Д.В. 2018. Важнейшей формой воспитания исторической памяти учащейся молодежи становится «Бессмертный полк». - Мировоззрение в XXI веке. 1 (1): 8-11.
- Интервью Такеру Карлсону [Электронный ресурс]. - Официальный сайт «Президент России». 09.02.2024. - URL:

Е.Д. Бочкарева / E.D. Bochkareva

- <http://kremlin.ru/events/president/news/73411>
- Путин В.В. 2022. Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Стенограмма выступления. [Электронный ресурс]. - Официальный сайт «Президент России». 30.09.2022. - URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/69465>
- Путин заявил, что народ без исторической памяти не имеет будущего [Электронный ресурс]. - ТАСС. 02.02.2023 (19:06), обновлено 02.02.2023 (19:42). - URL: <https://tass.ru/obschestvo/16949805>
- Путин В.В. 2024. Поздравление по случаю Дня защитника Отечества. [Электронный ресурс]. Официальный сайт «Президент России». 23.02.2024. - URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/73529>

Поступила / Received: 05.05.2024

Принята / Accepted: 26.06.2024